

Studio per valutare gli effetti della chirurgia metabolico-bariatrica sulla capacità chetogenica in soggetti con obesità e steatosi epatica non alcolica (Keto-NAFLD)

INTRODUZIONE

La patologia steatosica non alcolica del fegato (NAFLD) comprende l'intero spettro di alterazioni che vanno dalla steatosi epatica (NAFL) alla steatoepatite non alcolica (NASH), alla cirrosi e al carcinoma epatocellulare (HCC). Circa il 25% della popolazione europea è affetto da NAFLD, arrivando fino al 90% nei soggetti con obesità sottoposti a chirurgia metabolico-bariatrica (BMS). La patogenesi della NAFLD è multifattoriale e non completamente compresa. In soggetti predisposti, l'eccessiva assunzione calorica porta a ipertrofia del tessuto adiposo, iperplasia e deposizione ectopica di triacilglicerolo (TAG). Nel fegato, in assenza di un'adeguata funzione mitocondriale, l'accumulo di acidi grassi non esterificati (NEFA) e glicerolo (cioè i componenti dei TAG) innescano la NAFLD.

Studi sugli animali e sull'uomo indicano che la NAFLD si associa a un'*upregulation* del ciclo degli acidi tricarbossilici (TCA), ma non della chetogenesi. Ciò suggerisce che - almeno nelle fasi iniziali - la chetogenesi non sia in grado di far fronte al sovraccarico di NEFA. Questa inflessibilità metabolica è probabilmente coinvolta nella patogenesi della NAFLD. La chetogenesi si verifica principalmente nella matrice mitocondriale del fegato in proporzione all'ossidazione degli acidi grassi in condizioni di ridotta disponibilità di glucosio. I corpi chetonici (KB), in particolare acetone, acetoacetato (AcAc) e β -idrossibutirrato (BHB), trasferiscono energia derivata dai lipidi dal fegato agli organi extraepatici, fungendo da fonte alternativa di energia. Nei soggetti con NAFLD, la capacità chetogenica, ovvero la capacità dei mitocondri epatici di rispondere a un carico di NEFA aumentando la chetogenesi, è compromessa.

La BMS migliora rapidamente NAFL e NASH nella maggior parte dei pazienti, come pure l'omeostasi del glucosio, prima ancora che si abbia una perdita di peso significativa. È possibile che a questi miglioramenti siano associati variazioni nella funzione mitocondriale e nella capacità chetogenica. Poiché alterazioni della chetogenesi sono probabilmente coinvolte nello sviluppo e nella progressione di NAFLD e poiché i KB, in particolare BHB, possono esercitare effetti favorevoli sul metabolismo glucidico, è importante indagare se la capacità chetogenica può essere ripristinata, e se ciò si associa a miglioramenti di funzionalità epatica e sensibilità all'insulina. Se così fosse, stimolare la chetogenesi potrebbe diventare una strategia per il trattamento della NAFLD e delle alterazioni metaboliche a essa associate.

OBIETTIVI

1. Valutare le variazioni nella capacità chetogenica associate alla perdita di peso indotta da BMS in soggetti con obesità e NAFLD.

Outcome primario: variazione della produzione di BHB a digiuno, dal basale a 2 settimane dopo la BMS. Inoltre: * variazione della produzione di AcAc a digiuno, dal

basale a 2 settimane dopo la BMS; *variazione della produzione di BHB a digiuno, dal basale a 12 settimane dopo la BMS; * variazione della produzione di AcAc a digiuno, dal basale a 12 settimane dopo la BMS

2. Determinare se esiste un'associazione tra contenuto di trigliceridi intraepatici (IHTG) e variazioni nella capacità chetogenica dopo BMS.

Outcome:

- variazione dal basale a 2 settimane dopo BMS nell'IHTG (%)
- correlazione tra variazioni dell'IHTG e la produzione di BHB a digiuno 2 settimane dopo BMS

3. Determinare se esiste un'associazione tra variazioni nella capacità chetogenica e variazioni nella sensibilità all'insulina dopo BMS.

Outcome:

- variazione nella concentrazione di BHB e AcAc plasmatici a digiuno, dal basale a 2 settimane dopo la BMS
- variazione nei flussi epatici mitocondriali (produzione endogena di glucosio e lattato, flusso attraverso citrato sintasi e piruvato carbossilasi), dal basale a 2 settimane
- variazione nei KB urinari, dal basale a 2 settimane
- Correlazione tra variazioni nella produzione di BHB a digiuno e sensibilità epatica all'insulina a 2 settimane dalla BMS
- Correlazione tra variazioni nella produzione di BHB a digiuno e sensibilità periferica all'insulina a 12 settimane dalla BMS

DISEGNO DELLO STUDIO

Studio di intervento a basso rischio, prospettico, monocentrico condotto presso l'IRCCS Multimedica e l'Ospedale San Giuseppe. I pazienti saranno reclutati tra quelli indirizzati all'Unità di Chirurgia Metabolico-Bariatrica e dei Trapianti presso il nostro Istituto. Dopo aver fornito il consenso informato, coloro che desiderano partecipare allo studio saranno sottoposti alla visita di screening (V0), alle valutazioni basali prima dell'intervento (V1: misurazioni antropometriche, DXA e RM; V2: studi metabolici, prelievi ematici, valutazione diario alimentare e misurazione del peso) e alle valutazioni di follow-up a 2 e 12 settimane dopo l'intervento, in concomitanza con le visite di follow-up previste dalla pratica clinica (V3: studi metabolici, RM, prelievi ematici, valutazione diario alimentare e misurazione del peso; V4: studi metabolici, prelievi ematici, valutazione diario alimentare e misurazione del peso). La durata dello studio sarà di 36 mesi (30 mesi per il reclutamento e 6 mesi aggiuntivi per follow-up e completamento delle analisi).

PAZIENTI E METODI

Partecipanti allo studio

Soggetti candidati a *sleeve gastrectomy* laparoscopica (LSG) presso IRCCS Multimedica e Ospedale San Giuseppe (n=20).

Criteria di inclusione

- soggetti di sesso maschile e femminile candidati a LSG presso IRCCS Multimedica e Ospedale San Giuseppe
- diagnosi ecografica di NAFLD
- età ≥ 35 e < 65 anni
- disponibilità a partecipare allo studio
- in grado di fornire e il consenso informato

Criteria di esclusione

- Diabete mellito trattato con farmaci antidiabetici.
- Patologie mediche o psichiatriche gravi o instabili che renderebbero il candidato non ammissibile per lo studio.
- Assunzione di alcol ≥ 20 g / die (donne) o ≥ 30 g / die (uomini).
- Infezione da virus dell'epatite B / epatite C o malattia del fegato diversa da NAFLD.
- Variazioni $> 5\%$ del peso corporeo abituale nei tre mesi precedenti la visita di screening.
- Terapia in corso con uno o più dei seguenti farmaci: farmaci per la perdita di peso (su prescrizione o da banco), beta-bloccanti, steroidi e altri farmaci che potrebbero interferire con il metabolismo del glucosio o dei chetoni o che possono causare alterazioni epatiche o steatosi.
- Assunzione di integratori alimentari.
- Controindicazioni note alla risonanza magnetica (RM) (ad es. un oggetto impiantato incompatibile con la RM),
- Incapacità di sottoporsi a imaging RM senza sedazione o anestesia generale
- Pazienti troppo pesanti per entrare negli scanner RM o DXA.
- Presenza di autoanticorpi del diabete

Valutazione ambulatoriale

I dati da raccogliere al basale e le visite successive (2 e 12 settimane) includono quelli raccolti abitualmente durante le visite preoperatorie e di follow-up per i pazienti con BMS:

- dati demografici (data di nascita, età, sesso)
- anamnesi (condizioni mediche pertinenti, farmaci)
- antropometria (altezza, peso, indice di massa corporea [BMI], circonferenza vita, circonferenza fianchi)
- composizione corporea (valutata con DXA) e IHTG (valutato con RM)
- apporto energetico (ai soggetti viene richiesto di completare un diario alimentare semi-quantitativo di 7 giorni nella settimana precedente le visite ambulatoriali, utilizzando un'applicazione per smartphone gratuita per il calcolo delle calorie)
- dispendio energetico a riposo (REE) misurato mediante calorimetria indiretta
- studi metabolici per la misurazione della chetogenesi e della produzione di substrati (glucosio, lattato), del metabolismo mitocondriale e della sensibilità all'insulina.

La calorimetria indiretta fa parte delle valutazioni di routine cui vengono sottoposti a pazienti candidati e sottoposti a chirurgia bariatrica presso il nostro Istituto. DXA, RM e

studi metabolici sono procedure aggiuntive, pertanto lo studio si configura come uno studio di intervento a basso rischio.

Valutazioni di laboratorio

Le misurazioni eseguite di routine al basale e per le visite di follow-up includono glicemia plasmatica a digiuno e insulinemia, HbA1c, emocromo completo, creatinina sierica, AST, ALT, bilirubina, profilo lipidico, elettroliti, esame delle urine compresa la misurazione semiquantitativa dei KB.

Gli esami di laboratorio specificamente eseguiti per questo studio includono: glucagonemia, insulinemia e glicemia durante le valutazioni metaboliche, proteina C reattiva ultrasensibile, c-peptide e (solo visita 0) anticorpi associati al diabete autoimmune (anticorpi anti- isole [ICA], anticorpi contro la decarbossilasi dell'acido glutammico [GAD-65], anticorpi anti-insulina [IAA]).

SIGNIFICATO E INNOVAZIONE

Ad oggi, non è noto come la capacità chetogenica cambi dopo BMS. È importante capire come e in che misura i flussi metabolici mitocondriali si adattano ai cambiamenti nella disponibilità dei substrati, e se è possibile correggere l'alterato metabolismo degli acidi grassi, poiché la chetogenesi e i flussi mitocondriali epatici potrebbero diventare target terapeutici per il trattamento e la prevenzione di NAFLD e alterazioni metaboliche a essa associate.